

“Nunca Erros . Apenas valor imensurável”. DÉCADA DIGITAL E A NECESSIDADE “META-VERSO”.

HISTORIGRAFIA ZIPPO WINDPROOF COLECIONÁVEL

Através deste, apresento: aspecto técnico do motivo dos referidos “*erros de patentes*” em dispositivos Zippo Windproof Colecionáveis , através de um único dispositivo “especial” Zippo Colecionável possuindo significado importante, envolvendo diretamente a família real britânica e, os ocorridos durante as décadas de 40 e 50 (a participação da família real britânica durante a segunda guerra , e , procedimentos pós-morte “Rei George VI”, em 1952-1957 (“O Rei que enganou a Hitler” .

<https://youtu.be/xqvaglv7nS4>

Todas as informações que apresento estão subsidiadas em matéria científica obtendo documentos e apresentações de relatórios de análises “MEV” (microscópio eletrônico de varredura); instrumento decisório (INSS-Apostila de Haia); documentários “Zippo” e “National Geographic”.

<https://youtu.be/TFQmScU8y9g>

O Certificado de Registro “*AVICTORIS*” (lado direito, meio da pagina 4), Códigos QR , apresentam dados do Registro da Obra e é outra prova de cumprimento dos deveres do cidadão, de: “*acessar; acompanhar; participar*” dos procedimentos administrativos em favor da melhoria dos sistemas dos poderes do estado brasileiro.

ASPECTOS INICIAIS

Primeiramente não se deve esquecer que: o isqueiro Zippo Windproof , ... ao fim da década de 30 “... surge, pela primeira vez , a silhueta de windy no estojo do isqueiro ... continha o slogan da época: “Experimente-o uma semana e use-o para sempre”.” (Editora Planeta DeAugustini do Brasil, Ltda ; primeira edição 2012, Zippo Collection, pág. 2). E então tomaram lugar de destaque por serem leves, práticos e “eternos” , em essência.

O marketing que a empresa “Zippo” impôs foi e é até hoje “marcar literalmente a história de diversas de gerações” , através do “ícone clássico” Zippo Windproof *coleccionável* , capaz de registrar eternamente o “marco inicial da modernidade” na história de vida qualquer ser humano, seja por instinto ou lembranças profundas intuitivas, que , nesta década digital, atual , para mim , e para outros aficionados por isqueiros Zippo Windproof Colecionáveis, é também especial e marcante.

Entraremos logo adiante no campo técnico de partida utilitária da potente segurança da capacidade da difusão de informações partindo de “A-B”, seja para fins militares , familiar , ... *ou apenas para definir a qualidade daquele momento especial, pessoal.* Serei breve e conciso quanto a isto, demonstrando exemplos simples.

Exemplo 1: considerando que “A” é igual a “x” , e “B” igual ao campo objetivo definido como “cO”. Vejamos:

A = Antenor (“x”)

cO = campo objetivo (“B”) — comemorar/dedicar a satisfação de “Antenor” em sua empresa (“AntenorExpress”). Se Antenor está progredindo junto com a empresa e quer uma lembrança material para “eternizar/dedicar/comemorar/...” este fato, um isqueiro Zippo Windproof Colecionável é a oportunidade ideal para isto. Visto que o “ícone clássico” Zippo Windproof colecionável é capaz de atender a expectativa singular de Antenor.

Então , “A” + “cO” = “x”+ “B” , onde 2(dois) termos auto-correspondentes, singulares ou não , possuem relação com “cO” campo objetivo (“eternizar/dedicar/comemorar/...” um fato através de uma lembrança material.).

Exemplo 2: Em uma família de Pai ; mãe ; filho (*recém nascido*) requer que o pai cumpra com as responsabilidades da mãe , e a mãe cumpra com as responsabilidades do pai e, quando possível , com as próprias responsabilidades . Enfim , se o pai não cumprir com a responsabilidade que lhe cabe , e/ou , se a mãe não cumprir suas respectivas responsabilidades, não importa. O que realmente importa (é a matriz “*m*” e a razão “*r*”) é a *idéia inicial* (“**Termo = *cO***” do Ex: anterior) já efetivada progressivamente tendo objetivo único de *suprir demandas de responsabilidades da criação do filho recém-nascido , que crescerá e se multiplicará naturalmente , como se espera .* (Apresentação da matéria PA fechada: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/matematica/progressao-artimetica-pa-formula-da-soma-e-do-termo-geral.htm> ; <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/matematica/progressao-artimetica-pa-formula-da-soma-e-do-termo-geral.htm>)

Resumindo o exemplo “2” , PA fechada : A progressão Aritmética Fechada e os “3” termos $\{a, b, c\}$ exigidos , poderá reproduzir termos infinitos $\{b, c, d, e, \dots\}$ algoritmos contendo dados de resultados de problemas aritméticos em hipóteses inexistentes (automatização de dados) em diversos graus de dificuldade , através da fórmula aritmética que couber , até então . Assim , $\{a, b, c\} = \text{infinito}$. E o infinito , matematicamente , é mais que a maior quantidade de números existentes . Portanto , não há “*balanceamento Balanceado*” enquanto não houver resultado satisfatório que determinem termos $\{a, b, c, \dots\}$ da PA fechada. Presume-se então , que : a diferença entre os termos não pode ser “*falsa*” ou igual a “0” , pois, os “3”(três) termos exigidos em uma PA fechada $\{\text{pai, mãe, filho recém-nascido}\}$, devem existir independente de qualquer obstáculo.

George G. Blasdell e o isqueiro Zippo Clássico. Além da Viagem Sonora”

Sabemos que há o Zippo “slim” (menor em tamanho), e o Zippo Clássico , tecnicamente conhecido como Zippo “regular”. Mas estou aqui para definir a possibilidade de “nunca haver erros de patentes em isqueiros Zippo Genuínos , considerando existir este Zippo logo abaixo 🙏👉👈🙏:

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Certificado da Pessoa com Deficiência

Certifico para os devidos fins que o cidadão DANIEL MORAES CORONEL PALMA, inscrito no CPF nº 987.717.441-34, é pessoa com deficiência, conforme constatado na base de dados do Governo Federal e nos moldes do artigo 2º, da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Meu INSS, no endereço

<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>

Este certificado tem validade até 15/02/2023 (90 dias). Após este período, será necessário gerar novamente o certificado no MEU INSS.

221117CENTRAL-ABCXB161

A pesar de tantos detalhes comuns em um isqueiro Zippo Windproof Colecionável (data de fabricação ; modelo ; logo “Zippo” da época ; ...), literalmente verifica-se detalhes profundos na “carcaça” deste dispositivo — “**A. Paz**” (verso do dispositivo). Detalhe. Especial. Sobre tudo , a “matéria” de construção com o Unicórnio no centro deste isqueiro Zippo (“Pedra Azul do Céu”) merece esclarecimentos , o que farei logo abaixo e no tópico logo adiante.

Vamos ao que realmente interessa , 1- “**ASMR**” (Resposta Autônoma do Meridiano Sensorial). (<https://www.prnewswire.com/>)

A Zippo comemora o seu “clique” assinatura ao receber a marca registrada do som

Brazil - Português

A Zippo explora o fenômeno da ASMR, com vídeos exclusivos, revelando o icônico isqueiro à prova de vento como gatilho

NEWS PROVIDED BY
Zippo →
Dec 05, 2018, 06:37 ET

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ – A clássica marca norte-americana Zippo hoje anunciou a marca registrada sonora de seu icônico isqueiro à prova de vento. Tendo se infiltrado na cultura popular por mais de oito décadas, aparecendo em mais de 2.000 filmes, inúmeros vídeos e tendo se destacado em festivais e shows, o isqueiro Zippo conquistou os corações e mentes das pessoas no mundo todo.

Continue Reading

TITULAR DO MARCA

Daniel Moraes Coronel Palma

[news-releases/a-zippo-comemora-o-seu-clique-assinatura-ao-receber-a-marca-registrada-do-som-857408521.html](https://www.prnewswire.com/news-releases/a-zippo-comemora-o-seu-clique-assinatura-ao-receber-a-marca-registrada-do-som-857408521.html)) ;

2- “**Pedra Azul do Céu**” (<https://www.outromundo.net/sky-stones-pedras-azuis-serra-leoa/>) ; 3- Obra “**DANIEL MORARS CORONEL PALMA**” (deficiência adquirida/aposentadoria acidentaria).

- De fato um isqueiro Zippo produz sons , um “click” ao abrir e fechar a “tampa” da caixa e realmente causa sensação agradável. <https://youtu.be/sF9Uv6tqNxw> — YouTube feeds — Zippo “**ASMR**” (Resposta Autônoma do Meridiano Sensorial)
- De fato a “**Pedra Azul do Céu**” é formada por matéria limpa de impurezas e possui fator histórico antigo diretamente ligado a história do fato.

- De fato a pessoa física de Daniel Moraes Coronel Palma é **deficiente (Aposentadoria acidentária)**

Mas qual é a relação entre estes fenômenos ?

Pesquisas científicas que se aprofundam nestes “3”(três) assuntos : **1- “ASMR”** (Resposta Autônoma do Meridiano Sensorial) ; **2-“Pedra Azul do Céu”** ; **3-Aposentadoria por incapacidade** (deficiência adquirida – obra “Daniel Moraes Coronel Palma”) , **começam e terminam no mesmo “ponto”. O infinito.**

Por alguns dias fiquei pensando o que significaria “**A. Paz**”. ???” . **O “infinito” e “A. Paz**”. Entendi que , pro haver da paz , é necessário ao menos 2(dois) “sentidos”, opostos , e/ou 2(duas) “coisas” em desentendimento/conflicto. Sendo então , “**A. Paz**” , o *resultado após a “decisão” e/ou após o conflito(s)*.

Então passei a ligar os fatos sobre a possível data de fabricação deste dispositivo “ **** ZIPPO **** ”. Porém , até hoje não sei ao certo se este isqueiro foi fabricado em 1958 e por isso comecei pesquisar sobre notícias da época , então encontrei forte vínculo das informações pesquisadas com a família Real Britânica ; a “Rainha Elizabeth II ; “Winston L. S. Churchill” ; Rei George VI e “1”(uma) das 10 Bestas do Rei ; Comandante das Tropas Aliadas Dwight Eisenhower ; **George** Blasdell , fundador da empresa Zippo Manufacturing PA. EUA..Vejam os motivos (1-6):

1- Brasão Central com um “**unicórnio**” remete aos Reinos da Inglaterra. O “**unicórnio**” é uma das 10 bestas do Rei , representando uma das 10 famílias Reais mais importantes. <https://agemt.pucsp.br/noticias/elizabeth-ii-operacao-london-bridge-e-unicornio-o-que-acontece-agora> ;

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/As_Bestas_da_Rainha 📌

2- Na tampa do isqueiro está escrito “The Fighting Sixth” (letras garrafais). Isto significaria uma dedicatória ao “Rei George VI” , que faleceu em 06 de fevereiro de 1952 , aos 56 anos de idade. Porque , ... o Rei “Laion” (Rei George VI) antes de ir para cidade de Malta , que estava sendo bombardeada pela Alemanha Nazista , foi dar apoio moral às Tropas Aliadas sob o Comando do “Comdt Eisenhower”. Esta dedicatória teria sido realizada por George Blasdell , Comdt Eisenhower e/ou somente por **Winston Churchill**, que sempre soube de quase tudo da vida do Rei George VI. <https://m.youtube.com/watch?v=xqvaglv7nS4> min. 15:00 em diante — “O Sexto Lutador” — “O Rei que enganou a Hitler”.

3- O fato de D. Eisenhower ter sido eleito o 34th Presidente dos EUA em 1952 e, em janeiro deste mesmo ano , *antes* da morte do Rei George VI Winston Churchill ter representado o Reino Unido (a pedido do Rei que estava doente) em New York e em Washington D.C. (conforme notícias da época em http://memoria.bn.br/pdf/030015/per030015_1952_00015.pdf) , acredito que nesta oportunidade “Winston Churchill” foi avisado que , um isqueiro Zippo Windproof seria dedicado e entregue (no Reino Unido) pro próprio Rei ou então para ele, em atenção aos maus tempos do Rei George VI que estava doente e faleceu no início da década de 1950. Não é certo mas o isqueiro saiu da fábrica Zippo com transcrição em letras garrafais “The Fighting Sixth”. (acredito)

4- O “unicórnio” no centro do Isqueiro foi “selado”/“fundido” fortemente , ao ponto de fazer parte de um único corpo junto ao isqueiro. (solda em latão e ouro ?? Na década de 1950 ?? também não acreditei e levei em mais de um joalheiro que disseram a mesma coisa : “**Nunca vi isso.**”)

5- A parte central com a imagem do unicórnio no centro do isqueiro , e a borda e seus detalhes dourados é em ouro.

6- O material em azul escuro , é : “Pedra Azul do Céu” (se quiser saber sobre a “pedra Azul do Céu” , digite no buscador “Pedra Azul do Céu + Angelo Pitoni + David Childress +”). Ou , é : Zafira Azul (amas possuem poderes anti-estresse ; sabedoria ;)

A. Paz”, “paz e morte” em balanceamento , em meu humilde entendimento sobre emoção(ões) ; dedicatória(s) ; simbologia(s) ; arte(s) alquímica(s) ; significa **Africa Paz**. Considerando que na África os conflitos são constantes desde há muito , por causa de controle e poder (envolvendo diretamente sacrifícios diversos e , rituais diversos.) , e, por muitos anos e até a atualidade, Serra Leoa é palco de conflitos internos “sangrentos” além de ser lugar de origem das tribos que encontram a “Pedra Azul do Céu” como maior frequência .

Assim como nos exemplos iniciais que criei , **“A. Paz”** seria o terceiro termo da PA fechada. Nesta forma que criei. vejamos (separando a Pedra Azul do Céu “Fundida” no isqueiro Zippo , para o calculo.) :

Zippo Infinito ... = {a , b , c} , onde {a} = Título Zippo “ASMR” (Resposta Autônoma do Meridiano Sensorial) ; {b} = “Pedra Azul do Céu” ; {c} = Certificado da Pessoa com Deficiência (Obra/Certificado “Daniel Moraes Coronel Palma)

Temos aqui então um problema aritmético de alta complexidade. Certo ? Então qual seria a razão “r” desta Progressão Aritmética fechada ? R: Informação(ões) exaustiva(s) ante variáveis indeterminadas Δ , e/ou a União de Opostos \star E então , considerando que relações entre os 3(três) termos aritméticos de uma PA fechada devem ser “matematicamente” representados por uma razão “r” , a {r} = $\Delta \nabla$ e/ou \star . Porque:

* {a} = Título Zippo “ASMR” (Resposta Autônoma do Meridiano Sensorial) , se trata de uma sensação humana impossível de classificá-la, mas apenas discutir informações de forma exaustiva até concluir semelhanças em “Resposta Autônoma do Meridiano Sensorial” , na espécie humana ; animal ; vegetal ; ... ; que também sofrem efeitos diversos quando sob o teste.

* {b} = “Pedra Azul do Céu” , é algo que foi encontrado e analisado em laboratório científico, com Microscópio Eletrônico de Varredura (análise MEV). E o resultado é: ”matéria desconhecida, não encontrada em ambiente natural. Pode ter origem na criação humana ou ter vindo de fora do planet terra.”

* {c} = Certificado da Pessoa com Deficiência (Obra/Certificado “Daniel Moraes Coronel Palma”) , é etiológicamente a conclusão médica confirmada através do poder do Estado de Direito. Onde, o conceito técnico de deficiência(s) , segundo a CIF , é: “Deficiências são problemas na função ou estrutura do corpo como um

desvio significativo ou perda.” — <https://pcd.mppr.mp.br/pagina-14.html#> — *deficiências na CIF .*

Mas o que estes 3(três) termos {a , b , c} que esse maluco inventou do nada tem haver com “erros de patente impressos nos dispositivos Zippo ? O que isso tem haver com “*ciência de materiais (gemologia)*” e a Pedra Azul do Céu e a Empresa Zippo ? E, o que isso tem haver com aposentadoria por incapacidade ou deficiência adquirida ? R: “Meta-Verso” = {r}. O “meta Verso” é a Razão “r” , considerando que relações entre os 3(três) termos aritméticos de uma PA fechada devem ser “matematicamente” representados por uma razão “r” , a {r} = $\Delta \nabla$ e/ou $\nabla \Delta$.

Caríssimos(as), não temos certeza da potência de uma memória humana , caminho por onde se tem visto casos impressionantes e absurdos de “*artistas super maquinas de reprodução de imagens aéreas*”, por exemplo. Mas somente Deus foi , é, e será a resposta. Porque tudo nele é e retorna para ele mesmo, pra que sejamos novamente o que devemos ser a partir de nós mesmos. Quero dizer que somos corrigidos na velocidade inimaginável do tempo de Deus. Sou Grato por isso , porque novamente resta, ao menos pra mim , uma outra 🙌

NECESSIDADE . O Trabalho De Valor — “**META-VERSO**”

O que se entende por “meta-verso” ? Qual é o objetivo desta inovação em que as maiores e mais conhecidas empresas mundiais estão investindo ? Por quê isto afetaria todo o mundo físico e digital ? ... ???.

Quando se fala a palavra “*infinito*” mais parece que, o mundo e todo universo é pouco. Mas não é bem assim. Por isso há a necessidade de produção de *informações* por “meta-verso”.

Tudo que é produzido e/ou reproduzido eletronicamente , no “mundo físico ou em meta-verso, é informação. Traduzindo: o acesso e a utilidade da informação é inclusão. Por isso “informação é a matriz , $\{m\} = \{a\}$ geradora do “infinito” , e, por isso há a necessidade de ser tratada em “meta-verso” *com objetivo de chegar exaustão de informações diversas , inclusive informações de dados pessoais sensíveis , considerando , por exemplo , a Obra/Certificado de Registro “Daniel Moraes Coronel Palma” – Aposentadoria Acidentária – Deficiência Adquirida.*

Sou mais um filho de Deus e “o mundo é ligado através da consciência em manada”, de forma consciente ou inconsciente. Isto , “... *consciência em manada,*” , é quase sinônimo de *Política e/ou Governo*. Se não , seria muito cômodo para o Sr. do mundo e do universo. Certo ? Mas, o que você fez até agora ? Isto importa ? Chato ter que perguntar. Portanto , primeiramente responderei aquelas perguntas anteriores. Vejamos :

***- O que estes 3(três) termos $\{a , b , c\}$ que esse maluco inventou do nada tem haver com “erros de patente” dos**

isqueiros Zippo ? R: Considerando o fato de patentes diversas serem impressas nos dispositivos Zippo desde 1939 -1965 , e , o outro fato de: a partir de 3(três) termos aritméticos uma PA fechada deve ser “matematicamente” representada por uma razão . Assim , podemos definir que: onde , a matriz $\{m\} =$ Informação(ões), e, a razão $\{r\} = \Delta \nabla$ e/ou \star , qualquer termo a partir do segundo termo possui vínculo pessoal atribuído à mim e/ou a alguém . Então , o fato de a empresa Zippo , contratada pelo Governo EUA em 1939 para atuar entregando isqueiros Zippo’s para “soldados” , foi quem criou Códigos Fonte do “Meta-Verso” . Portanto “Meta-Verso” = $\{r\}$, quando atribuído a cálculos infinitos para fins de logística e distribuição de ... qualquer coisa possível contável , no caso , isqueiros . Isto seria por necessidade de controle e de acordo com as necessidades de controle do governo EUA , na época. (Talvez por isto tantas mais desinformações na década de 50 — Subida ao Trono da Rainha Elizabeth II ; Retirada das 10 Bestas do Rei ; ...)

- O que isso tem haver com a Empresa Zippo ; “ciência de materiais (gemologia)” , e a “Pedra Azul do Céu” ?** R: Foi a empresa Zippo quem fabricou isqueiros Zippo contendo descrição “ * ZIPPO **** ” , e, outros pesquisadores e colecionadores dizem que a data de fabricação é 1958 para todos os “ **** ZIPPO **** ” , mas esta mesma descrição de “1958” é encontrada com “PAT PENDING” (no centro ou lados); “PAT 2517191” (no centro ou lados) e assim contribuindo com diversas incongruências quanto a informação verdadeira da “data de fabricação Portanto mais, não se sabe se este isqueiro “Zippo especial” foi fabricado e entregue (a Winston Churchill) em 1957 , durante a coroação da Rainha Elisabeth II , ou em 1958, ano em que a Rainha recém subiu ao trono precisou decidir onde seriam guardados as “10 Bestas do Rei” . Na Africa ? Ou no Canadá ? . Porém , hoje já se sabe que as “10 Bestas do Rei” foram guardadas no “Canadá. (https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Bestas_da_Rainha — “relocações”). . Enfim , assim como a data de fabricação de isqueiros Zippo “1958”, informações sobre a “Pedra Azul do Céu” no corpo da caixa externa deste “isqueiro Zippo especial” , que, apesar de estudos técnicos da área científica classificá-lo como “matéria inexistente” , também possui diversas incongruências restando apenas vídeo(s) sobre no youtube — “A pedra que caiu do Céu com poderes mágicos?” Min. 1:20 - 1:53 (Canal: Sete Sinais — @seteSinais) ; Aliás, a preciosa “pedra Zafira azul” é muito semelhante e possui as mesmas características “magicas”.

A

direita , na pagina anterior , está o escudo de uma das “Feras do Rei”. O “Unicórnio” (porém , este unicórnio foi criado em posição de “Attack” , porque foi dedicado ao “General Lion”- “O Sexto Lutador”). Percebe-se que a “Pedra Azul do Céu” iluminada com “Luz Negra” refletiu a cor “branca”.

A caligrafia “A. Paz” Seria de *Winston Spencer Leonard Churchill*. Mas não consegui com o “*museu Nacional Winston Churchill*” essa confirmação . Porém consegui uma foto de

uma parte de uma das cartas escrita por ele. 📌

Correção iniciada dos isqueiros Zippo , todos seriam cunhados com a “estampa/carimbo” “Zippo completo(a) “PAT PEND.” , conforme a foto logo abaixo (📌). Esta estampa cunhada no fundo informa a data de fabricação de 1957 , mesmo ano em que a Rainha Elizabeth II subiu ao trono e , após sua coroação , foi necessário decidir onde as “10 feras” iriam ficar (Africa ou Canadá — ???) , e em 1958 (abril de 1958) as “feras” foram guardadas até junho de 1959 com o Reino Britânico , e então enviadas para o Canadá em julho deste mesmo ano. https://pt.m.wikipedia.org/wiki/As_Bestas_da_Rainha tópico da matéria : “Relações”

Ademais, faltou responder a última pergunta. Vejamos ela. 📌

*** - E, o que isso tem haver com aposentadoria por incapacidade ou deficiência adquirida ? R:** Conforme a primeira resposta às 3(três) perguntas , e resposta é “Meta-Verso”. O certificado da Obra “Daniel Moraes Coronel Palma” faz menção direta/indireta e objetiva /subjativa informando que a deficiência ; incapacidade ou qualquer variação de “melhor/pior” qualidade do desenvolvimento do movimento esquelético , é medido por **Códigos

Fonte**, criados a partir de padrões de utilização em ambiente controlado da “câmera fotográfica” com termógrafo , programada com software independente “Flir Systems” .

... .

É assim que é possível identificar precisamente se há ou não deficiência e/ou incapacidade. O autor da Obra “Daniel Moraes Coronel Palma” (“*AVICTORIS*” — *Aposentadoria e deficiências adquirida*) é deficiente, conforme documentos públicos apresentados anteriormente.

Conceito de “Deficiências” é : Deficiências são problemas na função ou estrutura do corpo como um desvio significativo ou perda. <https://pcd.mppr.mp.br/pagina-14.html#> — “*Deficiências na CIF — Definições*” ; <https://www.flir.com.br/> — *Flir Systems* .

Respondidas as perguntas... ,

novamente vamos ao que interessa.!!

Valor. Comemoração.

O valor da Fundação e da Empresa Zippo Manufacturing – EUA , PA

1 7 anos após a inauguração da empresa Zippo Manufacturing , em 1950 , foi apresentada nova fase de produção industrial dos isqueiros Zippo supostamente corrigindo “erros” e *apresentou a estampa/ carimbo “Zippo completo(a) ... PAT PEND.”* (anexo 📌). Porém , a numeração equivocada #2517191# novamente aparece com o mesmo erro ainda durante toda a década de 1950, e até 1965. Por isso há tamanha desinformação , e, este isqueiro especial com a Pedra Azul do Céu é de 195? - 1957 - 1958 - ??? (Pergunto porque estes erros na estampa/carimbo “Zippo completo(a) PAT PEND.” ocorreram até 1965 , meio da época em que a “Guerra do Vietnã estava ocorrendo , e , a partir de 1966 , todos os isqueiros Zippo deixaram de possuir numeração da patente no fundo do isqueiro.)

Valor. Coleções e Colecionadores “d’ A História do Fogo”.

A tal liberdade financeira impulsiona qualquer um a melhorar sua qualidade de vida e a adaptar-se, de forma contida aos hábitos e quanto à própria realidade . Mas isto é apenas parte do processo de evolução do ser humano. Porém , a inovação em “meta-verso” faz tudo isso parecer “*desbalanceado*” , tipo “8” ou “80” , mas sejamos realistas porque nada mudou e as fases de evolução social e psicosssexual do ser humano ainda são as mesmas.

Muitas vezes nos deparamos com verdades ; mentiras ; histórias fantasiosas ; contos diversos que passam de pessoa pra pessoa, mas sempre cada um faz a sua própria conclusão , de forma consciente ou não , e isto é um “problema” enorme quando se trata de teoria científica e estudos sobre “conhecimento de algo ou de alguém”.

Por isso, tanto as histórias dos isqueiros Zippo Windproof Colecionáveis ; da Pedra Azul do Céu ; quanto a historia da Obra “Daniel Moraes Coronel Palma” sofrem intervenções politicas do meio e da sociedade , a favor ou contra daquela geração .

Por isso , vejamos de fato algumas questões de valor. 📌 . Isqueiro Zippo modelo: 1932-1933 “Zippo” (fatos)

6- **PREÇO.** Link do site (que divulgou a matéria do preço de um Zippo colecionável Modelo 1932-1933): <https://stringfixer.com/pt/Zippo>

Grifo:

"..."

"... ." **[27]** *Em 2001, de acordo com a edição do outono de 2003 da IUP Magazine , um modelo de 1933 foi comprado por \$ 18.000 em uma feira de troca em Tóquio , e em 2002 a empresa comprou um no valor de \$ 12.000 para sua própria coleção. [28] Durante as comemorações do 75º aniversário em 2007, Zippo vendeu um modelo de 1933 próximo à casa da moeda por US \$ 37.000. [29]."*

"Referências"

"27. *"The Zippo / Case Museum & Flagship Store" . Fabricação Zippo . Recuperado em 5 de agosto de 2020 ."*

"29. *Rodes, Sandra (29 de julho de 2007). "O francês Karoubi oferece 37.000 para o isqueiro Zippo" . Bradford Era ."*

The image displays three screenshots of a mobile browser showing a website. The first screenshot shows the 'Preço' section with text about Zippo prices and a reference to a 2001 purchase. The second screenshot shows the 'Referências' section with two references, one of which is circled in green. The third screenshot shows a list of references, with the first one circled in green. The website footer includes social media icons and the URL 'stringfixer.com'.

Conforme se verifica nas **"referências"** , os dados das informações são reais e não sofreram alterações até esta data. (Favor confirmar) .

Mas nesta matéria estamos tratando sobre a história de isqueiros Zippo Windproof Colecionáveis configurados com a “estampa/carimbo” – “***** ZIPPO *****” – cunhada com o número da patente Zippo “PAT 2517191” (lado esquerdo ou no centro) ; “PAT 2517191 PAT PEND.” (Lado esquerdo, no centro e/ou lado direito) ; “ZIPPO MFG. CO. BRADFORD. PA. MADE IN ZIPPO U.S.A. PAT 2517191 © PAT. PEND.” ao fundo do isqueiro.

Este 👉 isqueiro Zippo Windproof teria sua data de fabricação no ano de “1957”, pois , possui a estampa/carimbo com nomenclatura completa, e, “... PAT PEND.”.

Mas , “*tal fato de um suposto primeiro Erro de cunhagem*” da impressão da patente ao fundo do isqueiro , tendo início em 1937 , nunca me convenceu. Pois, até mesmo os próprios americanos fazem grande confusão quanto a data de fabricação dos isqueiros. Vejamos:

👉 <https://www.invaluable.com/auction-lot/2-1958-zippo-lighters-102-c-1ba406c81c>

Na verdade, todas as informações sofrem(ram) deformações durante “tempos de guerra”; “pós guerra”; mas, as décadas de 50 e 60, foi marcada com a subida ao trono da Recém Proclamada “A Rainha do Reino Unido” , Elizabeth II (e os atos da Reais) E esse processo “político” ocorreu durante quase toda década de 50 , demorando muito, e, por isso, 1957-1958 foram anos cruciais no processo de segurança de dados e informações sobre algo ou alguém com certa importância , neste caso, a família Real e os artigos da família Real , inclusive as “10 Bestas do Rei”.

Conclusão: deve ser entendido que “Bullying” e/ou “Exaltação” de algo ou de alguém na maioria das vezes é um processo natural de segurança de dados e informações sobre “algo e/ou alguém”, com certa importância. Isto, serve também para “testar a paciência” de estudiosos e cientistas que geralmente são os mais atingidos por estes comportamentos sociais que ocorre de forma natural, em todo o mundo, mas que na grande maioria das vezes causam Guerra, literalmente.

Acredito em tudo que informei nesta nota de informações atuais sobre a obra “Daniel Moraes Coronel Palma” desta geração da década digital (a primeira imersão global física-digital – “Meta-Verso”), que incluiu “A história do Fogo” e a empresa Zippo Manufacturing PA - EUA.

Ainda não terminei. Assim como posso dar mais detalhes técnicos, também é possível diminuir “drasticamente” todo o conteúdo. Além de poder ser dividido conteúdo por conteúdo.

Peço encarecidamente que este documento seja analisado pela empresa Zippo Manufacturing PA, para o haver das devidas considerações .

Nestes Termos, att., Daniel Moraes Coronel Palma CPF 987.717.441-34

